

5/23

ПРЕПРИНТЫ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ. РЕГИОНАЛЬНАЯ РАЗВИТИЕ. РЕГИОНАЛЬНАЯ
И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА
SPATIAL DEVELOPMENT SPATIAL DEVELOPMENT
REGIONAL AND URBAN ECONOMY REGIONAL AND URBAN ECONOMY

Д. Ю. Землянский, В. А. Чуженькова, А. М. Абдулаев
Л. В. Калиновский, Д. М. Медведникова, О. Е. Прусихин

**ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ В 2022 ГОДУ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

ПРЕПРИНТ К ОТЧЁТУ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ В 2022 ГОДУ

Землянский Д.Ю., Центр пространственного анализа и региональной диагностики
ИПЭИ РАНХиГС, директор научно-исследовательского центра, к.г.н., ORCID 0000-
0003-1613-6087, e-mail: zemlyanskiy-dy@ranepa.ru

Чуженькова В.А., Центр пространственного анализа и региональной диагностики
ИПЭИ РАНХиГС, научный сотрудник, б/с., ORCID 0000-0002-8134-4977, e-mail:
chuzhenkova-va@ranepa.ru

Абдуллаев А.М., Центр пространственного анализа и региональной диагностики
ИПЭИ РАНХиГС, младший научный сотрудник, б/с., ORCID 0000-0002-9588-3859, e-
mail: abdullaev-am@ranepa.ru

Калиновский Л.В., Центр пространственного анализа и региональной диагностики
ИПЭИ РАНХиГС, младший научный сотрудник, б/с., ORCID 0000-0002-4620-0388, e-
mail: kalinovskiy-lv@ranepa.ru

Медведникова Д.М., Центр пространственного анализа и региональной диагностики
ИПЭИ РАНХиГС, младший научный сотрудник, б/с., ORCID 0000-0002-6714-7192, e-
mail: medvednikova-dm@ranepa.ru

Прусихин О.Е., Центр пространственного анализа и региональной диагностики
ИПЭИ РАНХиГС, стажер-исследователь, б/с., e-mail: prusikhin-oe@ranepa.ru

Аннотация

В 2023 году отмечается снижение действия позитивных факторов, обеспечивших устойчивость региональных бюджетов в 2022 году: постепенно истощаются финансовые резервы, накопленные субъектами РФ в профицитный 2021 год, динамика поступлений налога на прибыль от нефтегазового сектора после всплеска цен на нефтепродукты 2022 года стабилизируется, в то время как перечень санкций, введённых недружественными странами в отношении Российской Федерации, продолжает расширяться. На фоне изменения порядка уплаты налогов и зачисления их в бюджеты в результате введения механизмов единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) с 1 января 2023 года формируются серьёзные угрозы устойчивости региональных бюджетов в перспективе 2023 года. **Актуальным** представляется проведение оценки краткосрочных изменений состояния региональных бюджетов в 2023 году, что стало **целью** исследования, представленной в рамках препринта. Для достижения цели были поставлены **задачи**: разработать методику оперативной оценки динамики исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом введения ЕНС и изменения порядка и сроков зачисления налоговых доходов в региональные бюджеты в 2023 году, а также провести оценку изменения ситуации с консолидированными бюджетами субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2023 года на основе разработанной методики. Оценка базировалась на данных Федерального Казначейства России и ГИИС «Электронный бюджет». В составе **методов** использованы статистический и количественный сравнительный анализ. При разработке методики оперативной оценки динамики исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2023 году использованы методические наработки коллектива в результате исполнения НИР РАНХиГС 7.13 в 2022 году «Мониторинг краткосрочных изменений регионального развития России». В **результате** исследования установлено, что состояние консолидированных бюджетов большинства субъектов Российской Федерации остается устойчивым в 2023 году. Благодаря мерам Правительства по корректировке действия режима ЕНП и ЕНС удалось преодолеть проблему больших кассовых разрывов, имевшую место в первой половине 2023 года. Рост налоговых и неналоговых доходов, во многом обеспечиваемый позитивной динамикой поступлений по налогу на прибыль (в особенности за счёт оборонно-промышленных предприятий), позволяет большинству

регионов сохранить общую позитивную динамику доходов бюджета даже при сокращении безвозмездных поступлений. Оценено, что наблюдаемая бюджетная ситуация хуже в территориях, специализирующихся на добыче угля и газа, пострадавших от санкций недружественных стран в большей степени, однако о значительных рисках снижения доходов консолидированных бюджетов можно говорить только в четырёх субъектах РФ. Также выявлено, что, если в первой половине года расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ росли за счёт увеличения затрат на национальную экономику, во второй половине года увеличение расходов происходит за счёт затрат на социальную политику. Несмотря на опережающий рост расходов бюджетов над доходами, большинству регионов пока удаётся формировать значительный профицит, который в 2/3 регионов страны, скорее всего, позволит преодолеть возможное возникновение кассовых разрывов субъектов в конце года из-за технических сложностей с зачислением налоговых платежей на ЕНС. **Выводы**, полученные в результате проведённой оценки, предоставлены Счётной палате Российской Федерации для использования при проведении экспертно-аналитических мероприятий. Они также могут быть использованы в интересах органов власти (Департамента экономического развития и финансов Правительства Российской Федерации; Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу и др.) в целях разработки мер поддержки региональной бюджетной системы в 2023 году и прогнозном периоде, и в интересах Академии для развития научного потенциала в целях повышения качества экспертно-аналитической работы, образовательных программ и среднесрочной экспертизы государственного управления региональными финансами.

Ключевые слова

Региональный бюджет, консолидированные бюджеты регионов, бюджетная ситуация, бюджетная устойчивость, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, санкционное давление, регионы России, субъекты Российской Федерации

Коды JEL Classification

H61, H72, R13

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION
(RANEPA)

PREPRINT FOR THE REPORT
ON THE RESEARCH WORK

DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS
UNDER SANCTIONS IN 2022

Zemlyanskii D. Yu., Centre of Spatial Analysis and Regional Diagnostics of IAER RANEPA, Director of the Research center, Ph.D. of Geographic Sciences, ORCID 0000-0003-1613-6087, e-mail: zemlyanskiy-dy@ranepa.ru

Chuzhenkova V.A., Centre of Spatial Analysis and Regional Diagnostics of IAER RANEPA, researcher, ORCID 0000-0002-8134-4977, e-mail: chuzhenkova-va@ranepa.ru

Abdullaev A.M., Centre of Spatial Analysis and Regional Diagnostics of IAER RANEPA, junior researcher, ORCID 0000-0002-9588-3859, e-mail: abdullaev-am@ranepa.ru

Kalinovskiy L.V., Centre of Spatial Analysis and Regional Diagnostics of IAER RANEPA, junior researcher, ORCID 0000-0002-4620-0388, e-mail: kalinovskiy-lv@ranepa.ru

Medvednikova D.M., Centre of Spatial Analysis and Regional Diagnostics of IAER RANEPA, junior researcher, ORCID 0000-0002-6714-7192, e-mail: medvednikova-dm@ranepa.ru

Prusikhin O.E., Centre of Spatial Analysis and Regional Diagnostics of IAER RANEPA, trainee researcher, e-mail: prusikhin-oe@ranepa.ru

Abstract

In 2023 the termination of the positive factors that ensured stability of regional budgets in 2022 is noted: the financial reserves accumulated by the subjects of the Russian Federation in the surplus year 2021 are being depleted; the dynamics of oil and gas revenues after the surge in prices for petroleum products in 2022 is stabilizing, while the list of sanctions imposed by unfriendly countries against the Russian Federation continues to expand. Against the background of changes in the procedure for paying taxes and crediting them to budgets as a result of the introduction of a single tax account (ENS) and a single tax payment (ENP) from January 1, 2023, serious threats to the stability of regional budgets in the future of 2023 are being formed. It seems **relevant** to assess short-term changes in the state of regional budgets in 2023, which was the **purpose** of the part of the study presented in the framework of the preprint. Two **tasks** were set in the framework of the study: to develop a methodology for the operational assessment of the dynamics of the consolidated budgets of the subjects of the Russian Federation, taking into account the introduction of the ENS and changes in the procedure and timing of crediting tax revenues to regional budgets in 2023, as well as to assess changes in the situation with the consolidated budgets of the subjects of the Russian Federation for 9 months of 2023 on the basis of the developed methodology. The assessment was based on the data of the Federal Treasury of Russia and the State Integrated Information System «Electronic Budget». Statistical and quantitative comparative analysis were used as two main **methods**. For developing a methodology for the operational assessment of the dynamics of the execution of consolidated budgets of the subjects of the Russian Federation in 2023, the **methodological** results of authors' previous research «Monitoring of short-term changes in the regional development of Russia», lead in 2022, were used. As a **result** of the study, it was found that the state of the consolidated budgets of most subjects of the Russian Federation remains stable in 2023. Government's measures to adjust the operation of the ENS and the ENP regime made it possible to overcome the problem of large cash gaps that occurred in the first half of 2023. The growth of tax and non-tax revenues, largely provided by the positive dynamics of income tax receipts (largely generated by defense industry enterprises), allows most regions to maintain the overall positive dynamics of budget revenues even with a reduction in transfers from the federal budget. The worse budgetary situation is observed in the territories specializing in coal and gas extraction, affected by the sanctions of unfriendly countries at a greater extent, however, significant risks of reducing consolidated budget revenues can be noticed only in

four subjects of the Russian Federation. It was also revealed that while in the first half of the year the expenditures of the consolidated budgets of the subjects of the Russian Federation grew due to an increase in spending on the national economy, in the second half of the year the increase in expenditures is being formed by growth of expenses on the social policy. Despite the outstripping growth of budget expenditures over revenues, most regions still manage to form a significant surplus, which in 2/3 of the country's regions allows to overcome the possible occurrence of cash gaps at the end of the year due to technical difficulties with crediting tax payments to the ENS. The **conclusions** are provided to the Accounts Chamber of the Russian Federation for use in conducting expert and analytical activities. They may also be used in the interests of authorities (the Department of Economic Development and Finance of the Government of the Russian Federation; the Ministry of Finance of the Russian Federation, the Federal Financial Monitoring Service, etc.) in order to develop measures to support the regional budgetary system in 2023 and the forecast period, and in the interests of the Academy for the development of scientific potential in order to improve the quality of expert-analytical work, educational programs and mid-term expertise of public administration of regional finance.

Key words

Regional budget, consolidated regional budgets, budgetary situation, budgetary stability, inter-budgetary relations, inter-budgetary transfers, sanctions pressure, regions of Russia, subjects of the Russian Federation

JEL-classification codes

H61, H72, R13

Введение

С наступлением весны 2022 года российская экономика и экономика российских регионов столкнулись с беспрецедентным политическим и экономическим давлением со стороны недружественных стран. Введенные ограничения оказывают влияние на технологические и логистические цепочки, ситуацию на рынке труда в большинстве субъектов РФ. Долгосрочные последствия могут быть связаны с изменением инвестиционной ситуации, приостановкой проектов не только иностранных компаний, но и капиталоемких проектов, реализуемых внутри страны, ухудшением ситуации на строительном рынке.

Изменения экономической ситуации в субъектах РФ и стране в целом, вызванные санкционным кризисом, оказывают прямое влияние на состояние региональных бюджетов. Хотя введение первых санкций в отношении Российской Федерации в 2014 году, как отмечается в работах Н.В. Зубаревич, заметно негативно повлияло на бюджеты как более развитых и инвестиционно-активных регионов, регионов с городскими агломерациями, так и менее развитых [1], оценки развития бюджетной ситуации в субъектах РФ за 2022 год свидетельствуют об относительно хороших итогах финансового года.

Более ранние исследования авторов данной научно-исследовательской работы (НИР), а также работы других учёных [2, 3] доказывают, что бюджеты регионов были относительно устойчивыми в 2022 году (в противовес прогнозам, которые давали эксперты [4]). Доходы региональных бюджетов в общей сумме в 2022 году выросли, причем как за счет роста межбюджетных трансфертов, так и за счет роста налоговых и неналоговых доходов. Они сократились только в 14 регионах, при этом темпы спада доходов в 2022 году были менее значительными (на 4-17%), чем темпы роста годом ранее, что позволяло сохранять относительную среднесрочную стабильность доходной базы в регионах.

Исследователями отмечается, что общая устойчивость доходов региональных бюджетов в 2022 году определялась рядом факторов. В качестве одного из наиболее важных источников устойчивости Г.В. Тирских и Г.И. Галиева отмечают сформированные регионами в профицитном 2021 году финансовые резервы [2]. Авторы также указывают, что значительно помогли обеспечить устойчивость региональных бюджетов и меры поддержки от федеральных властей, позволившие субъектам РФ отказаться от значительной доли рыночных заимствований и сократить расходы на обслуживание долга. Роль инструментов и мер федеральной поддержки, в том числе экстренно принятых поправками к Бюджетному кодексу РФ в 2022 году, отмечает и С.И. Шабельникова [5]. Важно, что предоставление федеральной помощи поддержки в 2022 году обеспечивались ростом нефтегазовых доходов, в том числе за счет высокого курса доллара.

Дополнительным фактором, позволившим избежать резкого ухудшения бюджетной ситуации в регионах, послужило то, что санкции вводились относительно медленными темпами, что позволило некоторым отраслям адаптироваться к изменениям и удалось сдержать спад поступлений налога на прибыль.

В то же время, сформированные регионами финансовые резервы не бесконечны, в отношении РФ уже введён беспрецедентно большой перечень санкций, а динамика нефтегазовых доходов стабилизируется после всплеска цен на нефтепродукты 2022 года. Это создаёт серьёзные угрозы устойчивости региональных бюджетов в краткосрочном периоде 2023 года – в особенности, на фоне изменения порядка уплаты налогов и зачисления их в бюджеты в результате введения механизмов единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) с 1 января 2023 года.

В связи с перечисленным актуальным представляется проведение оценки краткосрочных изменений состояния региональных бюджетов в 2023 году, что стало целью исследования, представленного в рамках данного препринта.

Для достижения цели были поставлены задачи:

- Разработать методику оперативной оценки динамики исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом введения ЕНС и изменения порядка и сроков зачисления налоговых доходов в региональные бюджеты в 2023 году;

- Провести оценку изменения ситуации с консолидированными бюджетами субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2023 года (период, за который на момент выполнения отчёта были опубликованы бюджетные данные) на основе разработанной методики.

В качестве гипотезы исследования было принято предположение, что в результате прекращения действия позитивных факторов, обеспечивших устойчивость региональных бюджетов в 2022 году, бюджетная ситуация в 2023 году значительно ухудшилась по сравнению с прошлым годом.

В числе исходных данных для проведения работы использованы данные Федерального Казначейства России и государственной интегрированной информационной системы (ГИИС) «Электронный бюджет».

В составе методов использованы статистический и количественный сравнительный анализ. При разработке методики оперативной оценки динамики исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2023 году использованы методические наработки коллектива в результате исполнения НИР РАНХиГС 7.13 в 2022 г. «Мониторинг краткосрочных изменений регионального развития России».

Результаты работы отдельными разделами предоставлены Счётной палате Российской Федерации для использования при проведении экспертно-аналитических мероприятий. Также они могут быть использованы в интересах Департамента экономического развития и финансов Правительства Российской Федерации; Департамента регионального развития Правительства Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России); Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России); Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в целях разработки мер поддержки региональной бюджетной системы в 2023 году и прогнозном периоде, и в интересах Академии для развития научного потенциала в целях повышения качества экспертно-аналитической работы, образовательных программ и среднесрочной экспертизы государственного управления региональными финансами.

1 Методика оперативной оценки динамики исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом изменений 2023 года

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения в порядке уплаты налогов налогоплательщиками – были введены в действие механизмы единого налогового счета и единого налогового платежа¹. Система ЕНП предполагает уплату плательщиками единого налогового платежа по всем налогам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе и по налогам, зачисляемым в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. Плательщики сдают отчетность 25 числа соответствующего месяца по всем налогам, а 28 числа соответственного месяца наступает единый срок уплаты налогов. Далее налоги зачисляются на специальный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области, а уже потом распределяются по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Как правило, на зачисление средств в соответствующий бюджет уходит 4-5 рабочих дней после даты платежа. Соответственно, средства поступают в консолидированные бюджеты субъектов

¹ См. статью 11.3. части первой Налогового кодекса РФ [6]. Механизмы ЕНС и ЕНП введены Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [7].

Российской Федерации в период между 2 и 5 числом месяца, следующего за отчетным (в зависимости от распределения рабочих дней).

Кроме того, введение системы ЕНС предполагает упрощение процедуры возврата переплат за предыдущие периоды. Соответственно в период нескольких дней после поступления средств на счет субъекта или муниципалитета возможно списание переплат, в том числе и по налогам, зачисляемым не в бюджеты регионов или муниципалитетов.

Из-за существенной волатильности показателей доходов региональных бюджетов в начале 2023 года на портале «Электронный бюджет» была прекращена публикация оперативных ежедневных данных по доходам консолидированных бюджетов за первые числа каждого месяца – как правило, первые данные появляются на 7-8 число каждого месяца. В то же время оперативная информация по расходам консолидированных бюджетов продолжает публиковаться на портале «Электронный бюджет» в прежнем виде (включая анализ на 1 число соответствующего месяца).

В действительности в начале 2023 года субъекты РФ начали испытывать значительные операционные трудности при распоряжении и планировании бюджетных средств, так как в связи с переходом на ЕНС и ЕНП у них стали возникать значительные кассовые разрывы [8, 9]. В особенности это было обусловлено тем, что поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), зачисляемые в консолидированные бюджеты регионов, стали автоматически учитываться в счёт уплаты недоимок по налогу на добавленную стоимость (НДС) и другим «федеральным» налогам.

Правительством Российской Федерации совместно с Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации уже весной 2023 года были внесены изменения в порядок списания денежных средств, которые установили приоритетность зачисления НДФЛ в соответствующие бюджеты в целях исключить возможность использования поступлений от НДФЛ для погашения задолженности по другим налоговым платежам [10]. Это существенно снизило волатильность региональных бюджетов, но проблема корректного анализа динамики сохранилась.

В результате все эти изменения делают некорректным (а иногда – невозможным) традиционную методику оценки динамики исполнения региональных бюджетов, предполагающую расчет темпов роста (приростов) за период с начала года

по 1 число соответствующего месяца в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Кроме того, некорректным становится и анализ профицита/дефицита бюджетов, так как на 1 число каждого месяца может возникать «технический» дефицит, который в дальнейшем может перекрываться (или не перекрываться) за счет поступления доходов через несколько дней.

Для предотвращения влияния технических факторов и формирования корректной оценки динамики предлагается новая методика расчета, включающая расчет среднесуточных значений за период, приравненный к условному месяцу, по формуле (1):

$$CC_i^j = \frac{ДБ_j - ДБ_i}{n_i^j}, \quad (1)$$

где:

CC_i^j – среднесуточное значение доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за период с начальной даты i до конечной даты j ,

$ДБ_j$ – исполнение по доходам консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на конечную дату периода j ,

$ДБ_i$ – исполнение по доходам консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальную дату периода i ,

n_i^j – количество дней в периоде с начальной даты i до конечной даты j .

Начальные и конечные даты периодов определяются по условным месяцам (кварталам). До 2023 года (в период равномерного поступления отдельных видов налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов) они определяются как первые числа соответствующих месяцев. С 2023 года первой датой отчетного периода (последней датой предыдущего периода) служит дата публикации первых оперативных данных на портале «Электронный бюджет» (то есть следующий день после 5 рабочих дней с начала месяца).

Пример расчета представлен таблице ниже (*таблица 1*).

Таблица 1

Пример расчета среднесуточных значений доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

Дата	Условный месяц	Количество дней между периодами	Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (на отчетную дату), млрд руб.	Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (за период), млрд руб.	Среднесуточные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (за период, млрд руб.
01.02.2022	январь.22	30	955	955	32
01.03.2022	февраль.22	28	1975	1020	36
01.04.2022	март.22	31	4354	2380	77
01.05.2022	апрель.22	30	6467	2113	70
01.06.2022	май.22	31	8041	1574	51
01.07.2022	июнь.22	30	9399	1357	45
01.08.2022	июль.22	31	11327	1929	62
01.09.2022	август.22	31	11857	530	17
01.10.2022	сентябрь.22	30	13085	1228	41
01.11.2022	октябрь.22	31	14865	1781	57
01.12.2022	ноябрь.22	30	16209	1343	45
01.01.2023	декабрь.22	31	19690	3481	112
08.02.2023	январь.23	38	1335	1335	35
06.03.2023	февраль.23	26	2534	1199	46
08.04.2023	март.23	33	4974	2440	74
11.05.2023	апрель.23	33	7363	2389	72
08.06.2023	май.23	28	8910	1547	55
08.07.2023	июнь.23	30	10660	1750	58
08.08.2023	июль.23	31	13054	2394	77
08.09.2023	август.23	31	14585	1531	49
07.10.2023	сентябрь.23	29	16252	1667	57

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Сравнение результатов расчета по традиционной методике (день к аналогичному дню предыдущего года), гибридной методике (первый отчетный день месяца в 2023 году к первому отчетному месяцу 2022 года) и предложенной методике расчета по условным месяцам показывает значительное расхождение показателей динамики (рисунк 1). Возникает завышение показателя динамики при сравнении даты публикации оперативных данных за 9 месяцев 2023 года (7 октября) с датой публикации данных за 9 месяцев в 2022 году (1 октября 2022 года) предыдущего года. Наоборот, анализ динамики день к аналогичному дню предыдущего года (7 октября 2023 года к 7 октября 2022 года) занижает оценку результатов.

Рисунок 1. Сравнение результатов применения различных методик оценки оперативной динамики доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (по итогам 9 месяцев 2023 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Если для анализа за квартал, полугодие или год применимы как способ расчета день ко дню, так и расчёт среднесуточных значений за условный месяц, то для месячных оценок целесообразно использовать уже только расчет среднесуточных значений за условный месяц, т.к. искажения конкретного месяца (количество рабочих дней в месяце, конкретные даты, на которые выпадают 5 рабочих дней с даты ЕНП и т.д.) могут существенно исказить оценки.

Методика расчета профицита/дефицита как таковая не меняется. Она по-прежнему должна проводиться на определенную дату, однако в рамках общей

методики необходимо теперь оценивать профицит и дефицит на первую дату оперативного отчета о доходах, а не на 1-е число соответствующего месяца.

Важно также отметить, что оперативные ежедневные данные по доходам консолидированных бюджетов необходимо подвергать регулярной проверке и соответствующим корректировкам. Среди типовых проблем данных: отсутствие значений за отдельные даты, некорректные значения (введенные вручную в регионах или из-за сбоев в агрегации данных). Соответственно, корректировке подвергаются нулевые значения, а также значения резких скачков между отдельными датами (например, сокращение или рост на порядок и более в один или несколько дней с последующим восстановлением через несколько дней). Используется двухуровневая корректировка. Первый уровень – использование данных из другого источника (отчет об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенный в открытых данных портала «Электронный бюджет»). Он позволяет заместить отсутствующую информацию за 2022 год. Второй уровень – расчет через равномерное распределение ошибки между двумя корректными доступными датами.

2 Оперативная оценка ситуации с консолидированными бюджетами субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2023 года

2.1 Ситуация с доходами консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

По итогам 9 месяцев 2023 года (по информации на 7 октября 2023 года) доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составили 16140,9 млрд руб., что на 11,7% больше, чем за аналогичный день 2022 года (7 октября 2022 года). С учетом санкционного давления, нестабильности в состоянии региональных бюджетов в первой половине 2023 года из-за технических сбоев и необходимости донстройки систем ЕНС и ЕНП, результаты исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ можно считать достаточно положительными – по большинству источников доходов удалось выровнять ситуацию.

Если в первом квартале только за счет опережающего предоставления межбюджетных трансфертов удавалось сдерживать падение доходов бюджетов регионов (связанное, прежде всего, со списаниями переоплат предыдущих периодов с

ЕНС), то уже со второго квартала и особенно с июня 2023 года ситуация начала улучшаться по всем основным источникам налоговых и неналоговых доходов. В отдельные месяцы среднесуточные значения поступлений превышали аналогичные за предыдущий год на 25-30 и более процентов. Например, среднесуточные значения поступлений от налога на прибыль в августе 2023 года оказались в полтора, а в сентябре – почти в два раза больше, чем в те же месяцы 2022 года (важно учитывать, что в 2022 году в этот период уже начался спад поступлений налога на прибыль организаций на фоне санкционного давления) (таблица 2).

Таблица 2

Динамика среднесуточных значений основных источников доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2023 году, % к аналогичному условному месяцу 2022 года

Дата	Условный месяц	Доходы бюджет а всего	Налоговые и неналоговые	НДФЛ	Налог на прибыль организаций	Безвозмездные поступления
08.02.2023	янв.23	10%	-5%	-3%	-22%	56%
06.03.2023	фев.23	25%	23%	-23%	58%	30%
08.04.2023	мар.23	-4%	-10%	-43%	10%	38%
11.05.2023	апр.23	2%	2%	22%	-26%	2%
08.06.2023	май.23	19%	9%	41%	26%	65%
08.07.2023	июн.23	17%	25%	31%	26%	-2%
08.08.2023	июл.23	23%	30%	35%	37%	-2%
08.09.2023	авг.23	5%	6%	20%	52%	2%
07.10.2023	сен.23	31%	45%	25%	93%	-9%
9 месяцев 2023 года		12%	11%	10%	17%	16%

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Наибольший вклад в общий рост доходов консолидированных бюджетов регионов внесли налоговые и неналоговые доходы. На них пришлось 73% от совокупного прироста. При этом основной рост обеспечивали оба главных источника – и налог на прибыль (38% от всего прироста), и НДФЛ (24%). Вклад других видов налоговых доходов был незначительным. Из ключевых видов межбюджетных трансфертов значимым оказалось увеличение объема дотаций регионам, однако это произошло, прежде всего, за счет перечислений из федерального бюджета новым субъектам Российской Федерации.

Динамика большинства источников доходов консолидированных бюджетов по результатам 9 месяцев оказалась положительной (рисунок 2). Быстрее всего росли дотации (на 62%), однако без учета новых территорий прирост был ощутимо меньше

(+18%). Среди основных видов налоговых доходов ускоренными темпами росли поступления от налога на прибыль организаций (+17%), но и поступления от НДФЛ прирастали очень существенно (+11%). Динамика субсидий была достаточно скромной – медленный рост только на 5% связан с переходом к завершению реализации национальных проектов. В то же время значительно сократился объем иных межбюджетных трансфертов – без учета новых регионов (которые в 2022 году их не получали) спад составил 19%. Сокращение объемов финансирования по отдельным направлениям иных МБТ может быть следствием еще и постепенного изменения в формах предоставления трансфертов в связи с планируемым отказом от этого механизма в 2024 году.

Рисунок 2. Динамика среднесуточных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января 2022 года по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Важно отметить значительное замедление темпов роста поступлений от управления имуществом: поступления налогов на имущество выросли только на 4%, а доходы от использования имущества даже сократились по сравнению с 2022 годом.

Несмотря на постепенную стабилизацию поступлений основных источников доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации с апреля-

мая 2023 года, во втором и третьем кварталах сохранилась значительная волатильность, которая осложняет процесс бюджетного планирования и управления в регионах (рисунок 3). Прежде всего, это происходит из-за нарушения ритмичности поступлений налога на доходы физических лиц, который ранее выплачивался равномерно в течение каждого месяца. Например, на 24 августа 2023 поступления от НДФЛ были на 0,1% ниже уровня предыдущего года, а уже 8 сентября – на 9% выше; все доходы бюджетов регионов на 28 сентября были на 9% выше уровня предыдущего года, а уже на 7 октября – на 12% выше.

Рисунок 3. Изменение поступлений основных видов доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в период с 1 февраля 2023 года по 12 октября 2023 года, нарастающим итогом, % к аналогичной дате предыдущего года (с учетом новых субъектов Российской Федерации)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

В конце отдельных месяцев – первых числах нового месяца даже летом-осенью, возникают локальные дефициты средств в ряде регионов. Это определяет задачу для субъектов Российской Федерации формировать дополнительные резервы для осуществления текущих расходов в конце месяца в виде остатков средств на счетах, резервных фондов или использования заимствований.

Субъекты Российской Федерации ограничены в формировании резервов за счет собственных доходов и будут вынуждены и в дальнейшем использовать инструменты казначейских кредитов на пополнение остатков. В случае прекращения действия этой меры по тем или иным причинам некоторые регионы будут вынуждены осуществлять рыночные заимствования. Это повлечет рост общего размера государственного долга субъектов Российской Федерации и расходов на его обслуживание, смещение средств в сторону от финансирования первоочередных расходов, прежде всего социальных, и создаст неоправданный риск снижения финансовой устойчивости.

По итогам семи месяцев среднесуточные доходы бюджетов сократились только в 11 субъектах Российской Федерации. Среди них – Ненецкий автономный округ (-28%), Республики Хакасия (-22%), Мордовия (-20%), Коми (-8%), Ингушетия (-5%), Тыва (-1%), Кемеровская (-15%), Астраханская (-3%), Иркутская (-2%), Калининградская (-0,1%) области, город Санкт-Петербург (-8%). Большинство из этих регионов демонстрируют высокую зависимость доходов бюджета от добычи топливных полезных ископаемых. В других нефтедобывающих регионах с более диверсифицированной экономикой динамика была существенно лучше. На динамику оказывает влияние и эффект базы – в этих субъектах в 2022 году по итогам 9 месяцев наблюдался существенный рост доходов, связанный со сравнительно благоприятной ценовой конъюнктурой на экспортных рынках.

В последние месяцы, по мере замедления предоставления межбюджетных трансфертов (МБТ) к территориям с сокращающимися доходами добавились высокодотационные регионы (Ингушетия, Тыва) и Калининградская область (за счет сокращения поступлений МБТ резидентам особых экономических зон (ОЭЗ)).

Влияние сокращения поступлений от добычи топливных ископаемых в первом полугодии подтверждается статистикой Федеральной налоговой службы (ФНС) по поступлениям в консолидированные бюджеты по итогам 1 квартала в разрезе видов экономической деятельности (*рисунок 4*).

Наиболее позитивную динамику демонстрируют регионы с высокой долей налоговой базы, формируемой в бюджетных секторах и/или обрабатывающей промышленности (в том числе, со специализацией на оборонно-промышленном комплексе), транспортировке и хранении – Чувашская Республика (+33%), г. Севастополь (+31%), Курганская (+28%), Нижегородская (+27%), Ленинградская

(+25%), Смоленская (+24%) области. В них во всех (за исключением г. Севастополь) главным драйвером роста доходов бюджетов выступает налог на прибыль организаций. Например, в Чувашии поступления по нему выросли на 71%, Курганской области – на 69%, Смоленской области – на 53%. В Севастополе основное влияние на динамику оказывают дотации (+76% к предыдущему году).

Рисунок 4. Вклад поступлений налогов и сборов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации по видам экономической деятельности в 1 кв. 2023 г. относительно 1 кв. 2022 г. в совокупный прирост поступлений, % от общей суммы прироста

Источник: расчеты на основе данных ФНС по форме отчёта 1-НОМ [12].

Поступления налога на прибыль организаций выросли в 67 субъектах Российской Федерации (рисунок 5). Сформировалось только несколько проблемных групп регионов, в которых наблюдается ухудшение ситуации. Прежде всего, это регионы Севера Европейской части страны: восточные регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) (Ненецкий АО, Архангельская область, Коми), а также ЯНАО. Наиболее серьезным негативным фактором для них становится сокращение поступлений от добычи газа. В Архангельской области и Коми негативное влияние также, вероятно, оказывает сокращение поступлений в лесном комплексе. Сложности с поступлением налога на прибыль наблюдаются и в других регионах, бюджет которых зависит от газовой отрасли (Астраханской и Оренбургской областях). Как было отмечено выше, сокращение идет и в угольных регионах (Хакасия, Кемеровская область, Коми). Проблемы испытывают и регионы с повышенной долей производства

удобрений в структуре налогооблагаемой экономики (например, Ставропольский край). Вероятно, за счет сокращения поступлений налога на прибыль от добычи золота, ухудшается динамика в Магаданской области.

Рисунок 5. Динамика среднесуточных поступлений доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль организаций за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Поступления НДФЛ по итогам 9 месяцев выросли в 84 регионах России (рисунок 6). Снижение по данному виду налоговых доходов зафиксировано только в Республике Бурятия. Медленнее всего рост поступлений в бюджеты по НДФЛ идет на Северо-Западе и в северных регионах Дальнего Востока, основные отрасли специализации которых особо подвержены влиянию санкционного кризиса.

Рисунок 6. Динамика среднесуточных поступлений доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по НДФЛ за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Значительно хуже ситуация с динамикой поступлений имущественных налогов в регионах (рисунок 7). По итогам 9 месяцев среднесуточные поступления относительно аналогичного периода предыдущего года сократились сразу в 43 субъектах Российской Федерации. Четких географических закономерностей не прослеживается. Сравнительно лучшая динамика наблюдается в приморских регионах, где развивается портовая инфраструктура, некоторых приграничных регионах (например, в Еврейской автономной области, где был окончательно введен в эксплуатацию железнодорожный мост на границе с Китаем). Наибольшее сокращение поступлений наблюдается в регионах с повышенной долей теневой экономики (Ингушетии, Дагестане, Калмыкии, Тыве), где можно предположить рост числа фактов ухода от уплаты налога представителями серого бизнеса. Кроме того, ухудшение ситуации наблюдается в зоне влияния специальной военной операции (СВО) – приграничных с Украиной регионах (Белгородской, Брянской, Курской областях) и соседних с ними (Воронежской, Липецкой областях).

Рисунок 7. Динамика среднесуточных поступлений доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по налогам на имущество за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Объяснить заметное сокращение поступлений в Республике Башкортостан затруднительно. Сокращение в Чукотском автономном округе может быть связано с уходом ряда золотодобывающих компаний из России.

Налоги на совокупный доход играют не столь важную роль в формировании региональных бюджетов, но по ним фиксируется достаточно позитивная ситуация – рост поступлений идет в 70 регионах. Сокращение в основном касается Республики Дагестан (где в 2022 году был всплеск поступлений, в том числе, на волне регистрации самозанятых), нескольких северных регионов (Магаданской области, Камчатском крае, Мурманской области). Там сокращение может быть связано с изменением ситуации в рыбодобывающем комплексе – одной из основных сфер занятости МСП.

Динамика безвозмездных поступлений в регионах разнонаправленна (рисунок 8). Рост поступлений по итогам 9 месяцев был зафиксирован в 51 субъекте Российской Федерации, сокращение – в 34. Тем не менее, у большинства регионов (в 60 из них) сокращается объем иных МБТ. При этом по объему основной вклад в изменения вносит сокращение дотаций.

Рисунок 8. Динамика среднесуточных безвозмездных поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Наибольшее сокращение поступлений дотаций фиксируется в регионах, которые в 2022 году получали дотации на сбалансированность, а также в некоторых субъектах, получивших значительные дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году благодаря высоким ценам на экспортных рынках. Среди таких регионов: Самарская, Тюменская, Калужская, Ленинградская, Сахалинская, Московская, Свердловская, Иркутская области, республики Татарстан, Мордовия, Коми, Ханты-Мансийский автономный округ (рисунок 9).

Самый высокий рост поступлений дотаций наблюдается в регионах, находящихся в зоне влияния СВО (Белгородской, Курской областях, Севастополе), а также нескольких металлургических регионах, в которых в 2022 году наблюдалось ухудшение бюджетной ситуации из-за закрытия рынка Евросоюза (Вологодской, Челябинской областях) и др. В целом можно зафиксировать заметный рост поступления дотаций в среднеразвитых регионах, которые в некоторой мере пострадали от санкций.

Рисунок 9. Динамика среднесуточных поступлений дотаций в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Динамика субсидий различается по макрорегионам страны (рисунок 10). Идет заметное сокращение объема целевых трансфертов Восточным и Северным регионам, некоторым республикам Северного Кавказа. В то же время в большинстве регионов Европейской части страны наблюдается достаточно серьезный рост этих видов безвозмездных поступлений. Вероятно, такая динамика не связана с системным изменением федеральной поддержки отдельных типов регионов, а обусловлена территориальными различиями в ходе реализации конкретных государственных программ и федеральных проектов.

Рисунок 10. Динамика среднесуточных поступлений субсидий в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Как уже было отмечено, иные межбюджетные трансферты сократились в 2/3 регионов страны (*рисунок 11*). Это связано как с перераспределением этих расходов в пользу субсидий, так и с сокращением или прекращением действия отдельных инструментов государственной поддержки, в том числе и антикризисных инструментов, введенных в 2022 году и потерявших свою актуальность в 2023 году. Например, на 34% сократилось поступление иных МБТ в консолидированный бюджет Калининградской области из-за сокращения расходов на компенсации резидентам ОЭЗ (в том числе, из-за ухода ряда резидентов из России).

Рисунок 11. Динамика среднесуточных поступлений иных МБТ в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

В целом можно констатировать, что ситуация с доходами в регионах достаточно благополучная. Сразу в 48 регионах страны выросли и налоговые и неналоговые доходы, и безвозмездные поступления (рисунок 12). Большинство регионов, сталкиваясь с сокращением безвозмездных поступлений, удерживают общую положительную динамику доходов за счет роста налоговых и неналоговых доходов.

В то же время сокращение налоговых и неналоговых доходов одновременно с сокращением безвозмездных поступлений по итогам 9 месяцев 2023 года произошло только в 4 субъектах Российской Федерации – Ненецком автономном округе, Республике Коми, Астраханской и Кемеровской областях. Все эти территории имеют традиционно волатильную динамику доходов консолидированных бюджетов из-за неустойчивости поступлений налога на прибыль от крупнейших налогоплательщиков-экспортеров. В то же время все эти территории пострадали от прямых ограничений, введенных недружественными странами (на экспорт угля и газа в страны Европейского Союза). Именно эти территории требуют на сегодняшний

момент дополнительного внимания и мониторинга состояния региональных бюджетов с учетом сохранения санкционного давления.

Рисунок 12. Сравнение динамики среднесуточных поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за 9 условных месяцев 2023 года (с 1 января по 7 октября 2023 года), % к 9 месяцам 2022 года (с 1 января по 1 октября 2022 года)

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

2.2 Ситуация с расходами консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

Расходы консолидированных бюджетов регионов растут достаточно быстрыми темпами, но при этом регионам удается сохранять существенный профицит. В целом по всем субъектам Российской Федерации расходы за 9 месяцев 2023 года (на 1 октября 2023 года) выросли на 15%, а без учета Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, федеральной территории «Сириус» – на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В нескольких регионах рост расходов идет очень быстро (рисунок 13). Более чем на 25% выросли расходы сразу в 7 регионах страны – Севастополе, Адыгее, Новгородской и Смоленской областях, Еврейской автономной области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Рисунок 13. Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, на 1 октября 2023 года, % к 1 октября 2022 года

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

В большинстве из указанных регионов рост расходов связан с предоставлением дополнительных межбюджетных трансфертов на реализацию инфраструктурных проектов. В Севастополе он может быть связан с дополнительными расходами в условиях влияния зоны СВО.

Сократились расходы только в 10 субъектах Российской Федерации. В основном это территории, которые столкнулись с сокращением объема межбюджетных трансфертов – Тюменская область, республики Северного Кавказа (Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария), Тыва; также это регионы, где были завершены или входят в фазу завершения проекты с федеральным участием (Амурская область, Мурманская область).

Структура расходов регионов поменялась, хотя и не кардинально (рисунок 14).

Рисунок 14. Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 октября 2022 года, 1 января 2023 года и 1 октября 2023 года, %

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Ключевой тренд первых месяцев 2023 года – рост доли расходов на национальную экономику, в том числе за счет поддержки новым регионам – ближе к концу года нивелировался (доля этого направления находится на уровне 9 месяцев 2022 года). На первый план выходит заметное увеличение расходов на социальную политику (среди причин – увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое повлекло увеличение заработных плат, рост социальных выплат участникам СВО и членам их семей, а также расширение мер социальной поддержки участников

СВО и членов их семей), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) (прежде всего, из-за опережающего финансирования по соответствующим федеральным проектам, использования инфраструктурных бюджетных кредитов). Это происходит в том числе за счет постепенного сокращения доли здравоохранения в структуре расходов.

В результате реализации указанных выше тенденций в регионах сформировалась очень разнообразная структура расходов по итогам 9 месяцев 2023 года. Так, во множестве регионов на первый план вышли расходы на национальную экономику, которые опередили традиционно крупнейшие статьи (образование и социальную политику). Это касается регионов, которые: 1) вынуждены перестраивать свою инфраструктурную систему из-за СВО и санкций (Калининградская область, Республика Крым, Севастополь); 2) проводят активную политику инфраструктурного развития (Москва, Республика Татарстан); 3) реализуют инфраструктурные проекты с привлечением федеральных средств (Республика Алтай, Псковская область и др.).

В некоторых наименее развитых регионах основной объем расходов идет на образование. Причем это связано как с продолжением обновления образовательной инфраструктуры с привлечением федеральных средств, так и с текущим поддержанием и выплатами заработных плат бюджетникам. Среди таких регионов: республики Ингушетия, Дагестан, Чеченская Республика, Калмыкия, Тыва, Удмуртская Республика, Чувашия и др.

Социальная политика в рассматриваемый период преобладала в структуре расходов многих крупных среднеразвитых регионов, среди них – Тюменская область, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский и Приморский края, Иркутская, Омская, Ростовская и Челябинская области и др.

Даже на фоне быстрого роста расходов большинству субъектов Российской Федерации удалось по итогам 9 месяцев сохранить свои бюджеты профицитными (*рисунок 15*). По состоянию на 7 октября только 7 субъектов Российской Федерации имели небольшой дефицит (28 сентября таких было 10). Устойчивый дефицит сохраняется в новых регионах России: в Донецкой Народной Республике он составил 11,7 млрд руб. по итогам 9 месяцев, в Херсонской области – 7,1 млрд руб., в Луганской Народной Республике – 3,6 млрд руб. Запорожская область в конце сентября имела небольшой дефицит (0,5 млрд руб.), но компенсировала его полученными в первые дни октября доходами. Кроме того, дефицитным остается бюджет города Севастополь. Дефицитным является и бюджет Ненецкого автономного округа.

Рисунок 15. Профицит/дефицит консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по итогам 9 месяцев 2023 года, млрд руб.

Источник: расчеты авторов на основе данных портала «Электронный бюджет» [11].

Самый большой профицит по объему фиксируют Московская область (240 млрд руб.), Москва (160 млрд руб.), Свердловская область (117 млрд.), Краснодарский край (106 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (106 млрд руб.). Более 50 млрд рублей в профиците имеют 15 субъектов Российской Федерации.

С учетом волатильности поступления доходов из-за введения единого налогового счета, а также традиционно высокого объема расходов в декабре, многие субъекты Российской Федерации, вероятно, стремятся к формированию значительного временного профицита. Уже 36 регионов сформировали профицит в объемах, достаточных для покрытия декабрьских расходов прошлого года, а еще 32 – в объемах, составляющих половину и более от затрат декабря 2022 года. Соответственно, около 2/3 регионов уже с высокой вероятностью устойчиво пройдут через возможные технические сбои с поступлением доходов в конце 2023 года.

Заключение

По итогам проведенного исследования можно зафиксировать, что состояние консолидированных бюджетов большинства субъектов Российской Федерации остается устойчивым в 2023 году. Благодаря мерам Правительства по корректировке действия режима ЕНП и ЕНС удалось снизить значимость технических проблем первой половины 2023 года. Однако некоторая волатильность поступления доходов в региональные бюджеты сохраняется, что может в будущем приводить к временным дефицитам, прежде всего, в наименее развитых регионах, не имеющих значительных остатков на счетах.

Благодаря росту налоговых и неналоговых доходов многим регионам удастся сохранить общую позитивную динамику доходов бюджета даже при сокращении безвозмездных поступлений. Основным драйвером роста доходов стали поступления налога на прибыль – прежде всего, в регионах, специализирующихся на обрабатывающей промышленности (в особенности на оборонно-промышленном комплексе). Несколько хуже ситуация в территориях, специализирующихся на добыче угля и газа, пострадавших от санкций недружественных стран в большей степени.

Ключевым элементом изменения системы межбюджетных отношений становится постепенное сворачивание механизма иных МБТ. Однако основное влияние на динамику по-прежнему оказывают изменения в объемах дотаций.

С учетом соотношения динамики налоговых и неналоговых доходов значительные риски фиксируются только в четырех субъектах Российской Федерации: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Астраханской и Кемеровской областях, которые традиционно имеют достаточно волатильную динамику доходов бюджетов.

Расходы растут опережающими (по сравнению с доходами) темпами в большинстве регионов. Основной фактор роста первой половины года – увеличение расходов на национальную экономику (не в последнюю очередь за счет расходов на инфраструктуру в новых регионах) – к концу года снижает свою значимость. Наиболее существенным становится фактор роста социальных расходов. Рост других статей расходов происходит на фоне сжатия роли расходов на здравоохранение в общей структуре.

Даже несмотря на ускоренный рост расходов, текущие доходы позволили большинству регионов сформировать значительный профицит. Дефицит сохраняется только в 7-10 субъектах Российской Федерации, в том числе и в новых регионах. Уже 2/3 регионов страны сформировали профицит на уровне, превышающем 50% от затрат декабря 2022 года, что должно быть достаточно для преодоления возможных технических сложностей с зачислением налоговых платежей на ЕНС субъектов в конце года.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС 2023 года.

Список источников

1. Зубаревич Н.В. Кризисы в постсоветской России: региональная проекция // Региональные исследования. – 2015. – № 1(47). – С. 23-31.
2. Тирских Т.В., Галиева Г.И. Проверка на прочность: региональные бюджеты и экономика под натиском санкций // Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» – 2023. – URL: https://www.raexpert.ru/researches/regions/economic_regions_2022/ (дата обращения 26.09.2023).
3. Лыкова Л.Н. Предварительные итоги 2022 г. для консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Адаптация или кризис? // Федерализм. – 2023. – Т. 28. – №. 1. – С. 99-118.

4. Землянский Д.Ю., Климанов В.В. Консенсус-прогноз состояния консолидированных бюджетов регионов России на 2022 год // Экономическое развитие России. – 2022. – Т. 29. – №. 4. – С. 53-58.
5. Шабельникова С.И. Проблемы обеспечения сбалансированности бюджетов регионов в условиях санкционного давления // Федерализм. – 2022. – Т. 27. – №. 2. – С. 31-45.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 N 146-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 16.10.2023).
7. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421873/ (дата обращения: 31.10.2023).
8. Деготькова И. Единый налоговый счет решили «донастроить» после жалоб регионов // РБК. – 2023. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/18/05/2023/64661fd69a7947dae41f3fe4> (дата обращения: 31.10.2023).
9. Шемякина М.С. Оценка влияния внедрения единого налогового платежа на организацию краткосрочного планирования налоговых доходов бюджета // Научно-практический и теоретический журнал. – 2023. – С. 200-205.
10. Федеральный закон от 29.05.2023 №196-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448081/ (дата обращения: 16.10.2023).
11. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». – URL: <https://www.budget.gov.ru/Бюджет/Доходы/Исполнение-бюджета-по-видам-доходов> (дата обращения: 28.10.2023).
12. Федеральная налоговая служба. Отчет по форме № 1-НОМ. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/13705211/ (дата обращения: 28.10.2023).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ